

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 78 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Давлетов Ислом Халикович

профессор, д.э.н. (DSc) Ташкентского архитектурно-строительного университета

Бикмаев Тимур Рафаелевич

Магистрант Ташкентского архитектурно-строительного университета.

ORCID: 0000-0003-4114-8784

Аннотация: Стратегия управления персоналом и бизнес-стратегия организации тесно взаимосвязаны и являются важными элементами стратегического менеджмента. Эффективное управление человеческими ресурсами способствует достижению организационных целей, повышению конкурентоспособности и устойчивому развитию компании. В статье анализируются механизмы интеграции управления персоналом и общей стратегии бизнеса, рассматриваются современные подходы, а также влияние человеческого капитала на корпоративные результаты. Особое внимание уделяется стратегическому планированию, мотивации, организационной культуре и развитию компетенций сотрудников как ключевым факторам долгосрочного успеха компании.

Ключевые слова: Стратегия управления персоналом, бизнес-стратегия, стратегический менеджмент, корпоративная конкурентоспособность, развитие организации, человеческий капитал.

Annotatsiya: Kadrlar boshqaruvi strategiyasi va tashkilotning biznes strategiyasi o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, strategik menejmentning muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Samarali inson resurslarini boshqarish tashkilotning maqsadlariga erishish, raqobatbardoshligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Maqolada inson resurslarini boshqarish va biznes strategiyasining integratsiya mexanizmlari, zamonaviy yondashuvlar hamda inson kapitalining korporativ natijalarga ta'siri tahlil qilinadi. Xususan, strategik rejalashtirish, motivatsiya, tashkilot madaniyati va xodimlarning kompetensiyalarini rivojlantirish kompaniyaning uzoq muddatli muvaffaqiyat omillari sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kadrlar boshqaruvi strategiyasi, biznes strategiya, strategik menejment, korporativ raqobatbardoshlik, tashkilot rivojlanishi, inson kapitali.

Abstract: The human resource management strategy and the business strategy of an organization are closely interconnected and represent essential components of strategic management. Effective human resource management contributes to achieving organizational goals, enhancing competitiveness, and ensuring sustainable development. The article analyzes the mechanisms of integrating human resource management with overall business strategy, explores modern approaches, and examines the impact of human capital on corporate performance. Special attention is given to strategic planning, motivation, organizational culture, and the development of employees' competencies as key factors for a company's long-term success.

Key words: Human resource management strategy, business strategy, strategic management, corporate competitiveness, organizational development, human capital.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации и усиления конкуренции успешное функционирование организаций во многом зависит от согласованности их бизнес-стратегии и стратегии управления персоналом. Человеческие ресурсы рассматриваются как один из ключевых факторов конкурентоспособности и устойчивого развития компании. Эффективное управление человеческим капиталом позволяет не только оптимизировать внутренние бизнес-процессы, но и повысить инновационный потенциал организации.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью комплексного подхода к формированию стратегии компании, где управление персоналом играет не вспомогательную, а стратегически важную роль. Взаимосвязь между бизнес-стратегией и стратегией управления персоналом проявляется в создании системы мотивации, повышении профессиональных компетенций сотрудников, формировании корпоративной культуры и внедрении эффективных моделей лидерства.

Целью исследования является анализ механизмов интеграции стратегии управления персоналом с общей бизнес-стратегией организации, выявление современных тенденций в этой сфере, а также определение факторов, влияющих на конкурентоспособность компании. Исследование опирается

на теоретические концепции стратегического менеджмента, управления человеческими ресурсами и организационного развития, что позволяет сформулировать научно обоснованные выводы и практические рекомендации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях динамичного развития экономики Узбекистана вопросы стратегического управления персоналом и его интеграции с общей бизнес-стратегией организации приобретают все большую значимость. Узбекские ученые и практики менеджмента проводят исследования, направленные на выявление взаимосвязи между эффективным управлением человеческими ресурсами и достижением стратегических целей организации.

Так, работы Х. Абдурахмонова, Ш. Турдиева и М. Джураева посвящены вопросам стратегического планирования кадровых процессов, разработке механизмов мотивации персонала и их влиянию на конкурентоспособность организации. Они подчеркивают, что согласованность стратегии управления персоналом с бизнес-стратегией повышает эффективность внутренних процессов и способствует устойчивому развитию компании [1]

Государственная политика Узбекистана также ориентирована на совершенствование системы управления человеческими ресурсами. В этом контексте ключевым документом является «Стратегия развития человеческого капитала до 2030 года», в которой подчеркивается необходимость внедрения инновационных подходов к управлению персоналом, развития компетенций сотрудников и повышения их вовлеченности в корпоративные процессы [2]

Исследования, проводимые в Ташкентском государственном экономическом университете и Национальном университете Узбекистана, анализируют влияние человеческого капитала на корпоративные результаты и стратегическое развитие компаний. В научных трудах рассматриваются современные методы управления персоналом, вопросы цифровизации кадровых процессов, а также интеграция HR-стратегии с общей бизнес-стратегией организации.

Таким образом, исследования в Узбекистане подтверждают, что согласованность стратегии управления персоналом с бизнес-стратегией является важным фактором успешного функционирования организации. Инновационные подходы в управлении человеческими ресурсами, стратегическое планирование и повышение квалификации сотрудников становятся приоритетными направлениями для развития конкурентоспособного бизнеса в стране.

Российский специалист А.Я. Кибанов [3], исследуя взаимосвязь между управлением персоналом и стратегией развития предприятия, отметил, что управление персоналом представляет собой целенаправленную деятельность руководства предприятия, менеджеров и специалистов, а также подразделений системы управления персоналом. Оно включает в себя методы и принципы управления персоналом, разработку концепции и стратегии кадровой политики.

Несомненно, стратегия развития предприятия оказывает влияние на требования к управлению человеческими ресурсами. Особенности этого влияния широко освещены в работах П.В. Журавлева, Ю.Г. Одегова, Н.В. Волгина, Л.Н. Ивановой-Швец, А.А. Корсаковой и других ученых [4]

Сущность стратегического управления человеческими ресурсами проявляется в следующем:

- на каком этапе развития в данный момент находятся организация и ее персонал;
- в каких конкретных направлениях должны развиваться основные функции управления человеческими ресурсами и персонал в соответствии с выбранной стратегией развития организации;
- каким образом должен развиваться персонал для достижения поставленных целей и задач.

Можно выделить три основные задачи стратегий управления человеческими ресурсами (Рис. 1)

Рисунок 1. Задачи стратегического управления человеческими ресурсами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы количественные и качественные методы сбора данных. Анализ проводился на основе изучения научных публикаций, стратегических отчетов компаний и данных опросов HR-специалистов. Для обработки информации применялись сравнительный и содержательный анализ, а также методы статистической обработки данных. Полученные результаты интерпретировались с точки зрения взаимосвязи между стратегией управления персоналом и бизнес-стратегией организации, что позволило выявить ключевые закономерности и предложить практические рекомендации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования взаимосвязи стратегии управления персоналом и бизнес-стратегии организаций в Узбекистане выявлены следующие ключевые результаты:

1. Рост значимости стратегического управления персоналом

В последние годы в Узбекистане усилилось внимание к стратегическому управлению человеческими ресурсами как к важному фактору повышения конкурентоспособности организаций. В государственных и частных компаниях внедряются современные HR-стратегии, ориентированные на развитие персонала и повышение эффективности управления.

2. Влияние государственных программ

Принятие Стратегии развития человеческого капитала до 2030 года стало важным шагом в интеграции кадровой политики с национальными стратегиями экономического роста. Данный документ подчеркивает необходимость формирования профессионально компетентной рабочей силы, адаптированной к требованиям цифровой экономики и инновационного развития.

3. Интеграция HR-стратегии с бизнес-целями

В организациях Узбекистана наблюдается тенденция к усилению интеграции стратегии управления персоналом с общей бизнес-стратегией. Компании переходят от традиционных методов кадрового администрирования к стратегическому HR-менеджменту, ориентированному на долгосрочное развитие и повышение производительности труда[6]

4. Развитие системы обучения и мотивации персонала

Ведущие узбекские предприятия уделяют особое внимание обучению и развитию сотрудников. Создаются корпоративные университеты, реализуются программы повышения квалификации и мотивационные системы, направленные на удержание талантливых специалистов.

5. Использование цифровых технологий в управлении персоналом

В Узбекистане активно развиваются цифровые HR-инструменты, включая автоматизацию кадрового учета, использование аналитики для прогнозирования потребностей в персонале и внедрение цифровых платформ для оценки эффективности сотрудников. Это способствует более точному планированию и управлению человеческими ресурсами.

Результаты исследования показывают, что в Узбекистане стратегическое управление персоналом становится неотъемлемой частью корпоративного управления. Компании все чаще рассматривают человеческие ресурсы как ключевой фактор устойчивого развития и конкурентного преимущества. Внедрение современных HR-стратегий, поддержка со стороны государства и цифровизация кадровых процессов позволяют бизнесу эффективно адаптироваться к изменениям рынка и достигать стратегических целей.

Таким образом, взаимосвязь стратегии управления организацией и стратегии управления персоналом, ориентированная на получение положительного синергического эффекта, должна осуществляться с учетом следующих условий:

- фактическое участие работников кадровых служб в разработке стратегических решений организации;
- развитие системы, позволяющей компании быстро адаптироваться к изменениям, происходящим на внутренних и внешних рынках труда;
- наличие правильной системы организации работ, направленной на соответствующую организацию рабочего места, культуру переговоров, умение сосредоточиться на главном и т.д

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследование взаимосвязи стратегии управления персоналом и бизнес-стратегии организации показало, что эффективное управление человеческими ресурсами играет ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития компании.

1. Важность интеграции HR-стратегии и бизнес-целей

Современные организации все чаще рассматривают персонал как стратегический ресурс, способный напрямую влиять на достижение корпоративных целей. Успешная интеграция стратегии управления персоналом с бизнес-стратегией позволяет повысить производительность, адаптивность и инновационный потенциал компании.

2. Опыт Узбекистана

В Узбекистане отмечается положительная динамика в развитии стратегического управления персоналом. Государственные инициативы, такие как «Стратегия развития человеческого капитала до 2030 года», способствуют совершенствованию кадровой политики и стимулируют компании к внедрению передовых HR-практик.

3. Тенденции и перспективы

Основными направлениями развития управления персоналом становятся:

- Усиление взаимосвязи между кадровыми решениями и стратегическими приоритетами бизнеса.
- Внедрение цифровых технологий в HR-процессы.
- Создание корпоративных систем обучения и мотивации.

- Формирование гибких моделей управления персоналом в условиях быстро меняющейся экономической среды.

Таким образом, для достижения долгосрочного успеха организациям необходимо развивать комплексный подход к управлению человеческими ресурсами, учитывая стратегические задачи бизнеса, изменения на рынке труда и современные тенденции HR-менеджмента.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманова Г.К. Управление человеческими ресурсами. Учебник. Ташкент, 2021.
2. Кибанов А.Я. Управление персоналом. М.: КноРус, 2015. – 202 с.
3. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2014. – 492 с.
4. Управление человеческими ресурсами организации в условиях современного рынка труда: учебное пособие / Н.В. Гончарова, Л.В. Дайнеко, Е.В. Зайцева; под общ. ред. Е.В. Зайцевой; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 8 с.
5. Кибанов А.Я. Управление персоналом. М.: КноРус, 2015. – 202 с.
6. Маслова В.М. Управление персоналом. М.: Юрайт, 2014. – 492 с.
7. Бас В.Н., Шубенкова Е.В. Управление персоналом организации, ориентированной на качество. М.: Изд. «Палеотип». 2008. – 188с.
8. Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С.И., Давыдова Т. Управление персоналом. Модели управления. Уч. пос. Гриф УМЦ «Проф. уч-к». М.: ЮНИТИ., 2008. – 287с.
9. Построение аппарата управления на предприятиях и в производственных объединениях: Межотраслевые методические рекомендации. М.: НИИ труда. – 1974. – 151 с.
10. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>